

TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA AHAMIYATI

XOLDAROVA FOTIMAXON MAXAMMADJON QIZI

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “oliy va amaliy matematika” kafedrası assısentı

tel: +998 90 026 64 63

elektron pochta: fotimaxoldarova5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola XXI asrda globallasuv va raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimida tutgan o'rni va ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Globallasuv ta'limda raqamli texnologiyalarning joriy etilishini jadallashtirib, bilim olish jarayonlarini interaktiv, shaxsiylashtirilgan va masofaviy ta'lim imkoniyatlarini rivojlantirish orqali yanada samarali qilishga zamin yaratmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarga global resurslarga kirish, natijalarni baholash, o'zlashtirish jarayonlarini tahlil qilish va ularga individual yondashuvni takomillashtirish imkoniyati yaratiladi. O'zbekiston olimlari ham ushbu sohada tadqiqotlar olib borib, raqamli transformatsiya orqali ta'lim jarayonlarini sifatli qilishga hissa qo'shmoqdalar.

Kalit so'zlar. globallasuv, raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, masofaviy ta'lim, shaxsiylashtirilgan ta'lim, sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, ta'lim jarayonlarini avtomatlashtirish, interaktiv ta'lim.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ХОЛДАРОВА ФОТИМАХОН МАХАММАДЖАНОВНА

Ассистент кафедры высшей и прикладной математики Ташкентского
государственного университета экономики

Телефон: 90 026 64 63

Электронная почта: fotimaxoldarova5@gmail.com

Аннотация. Эта статья посвящена изучению роли и значимости глобализации и цифровых технологий в системе образования XXI века.

Глобализация ускоряет внедрение цифровых технологий в образование, делая процессы обучения более эффективными через развитие интерактивных, персонализированных и дистанционных форм обучения. С помощью цифровых технологий учащимся предоставляется доступ к глобальным ресурсам, возможность оценивать результаты, анализировать усвоение материала и улучшать индивидуальный подход. Узбекские ученые также проводят исследования в этой области, внося свой вклад в повышение качества образовательного процесса через цифровую трансформацию.

Ключевые слова. глобализация, цифровые технологии, система образования, дистанционное обучение, персонализированное обучение, искусственный интеллект, цифровая трансформация, автоматизация образовательных процессов, интерактивное обучение.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION SYSTEM

FOTIMAXON XOLDAROVA

Assistant at the Department of Higher and Applied Mathematics, Tashkent State University of Economics

Phone: 90 026 64 63

Email: fotimaxoldarova5@gmail.com

Abstract: This article is dedicated to studying the role and significance of globalization and digital technologies in the education system in the 21st century. Globalization accelerates the integration of digital technologies into education, making learning processes more interactive, personalized, and effective through the development of distance learning opportunities. Digital technologies provide students with access to global resources, enable continuous assessment and analysis of their progress, and allow for improved individualized approaches to learning. Uzbek scholars are also conducting research in this field, contributing to the quality of educational processes through digital transformation.

Keywords: globalization, digital technologies, education system, distance learning, personalized learning, artificial intelligence, digital transformation, automation of educational processes, interactive learning.

KIRISH. Hozirgi kunda XXI asr yuksak texnologiyalar zamoni, tafakkur asri, yalpi axborotlashuv asri, globallashuv davri deb ta'rif etilmoqda.

«Globallashuv» atamasi dastlab amerikalik olim T.Levittning 1983 yili «Garvard biznes revyu» jurnalida chop etilgan maqolasida tilga olingan. Muallif yirik transmilliy korporatsiyalar ishlab chiqaradigan turli-tuman mahsulot bozorlarining birlashuv jarayonini shunday deb atagan. Lekin hozirgi davrda globallashuv boshqacha ma'no va ahamiyat kasb etmoqda.

Globallashuv - insoniyatning ongu-shuuri va tafakkuri samarasi sifatida vujudga kelgan jahon miqyosidagi umumiy jarayon. U chegara va hududlarni bilmaydigan, tuzumlarni tan olmaydigan, uzluksiz kuchayib va rivojlanib borayotgan, axborotlashgan jamiyatga o'tish jarayonidir. Bunday jamiyatda faqat inson tafakkuri yetakchi o'rin egallaydi. Tafakkur –jamiyat taraqqiyoti darajasini ko'rsatuvchi oyna. Bu oynada muvaffaqiyatlar ham, kamchiliklar ham ayon ko'rinadi. Sir emaski, insonning nechog'lik mukarramligi, komilligi fikrlash darajasi, tafakkuri bilan belgilanadi. Axborotlar inson tafakkuri va fikrlash qobiliyatini qay darajada shakllanishiga ta'sir etuchi asosiy omildir. Shu sababli zamonaviy sivilizatsiyalashgan jamiyatning hozirgi davrdagi rivoji axborotlashtirish jarayoni bilan xarakterlanadi.

Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonlarini yanada samarali, qulay va sifatli qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalar ta'lim berish va o'rganish usullarini modernizatsiya qilib, o'quvchilarning bilim olishini yangi darajaga olib chiqmoqda.

Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi zamonaviy o'quv jarayonlarini samarali va interaktiv qilish, ta'lim sifatini oshirish va o'quvchilarga yangi imkoniyatlar yaratish nuqtai nazaridan juda muhimdir. Tadqiqotlar

ko'rsatganidek, raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda kuchli ta'sirga ega va bu ta'sir ko'plab sohalarda o'z aksini topmoqda.

Birinchi navbatda, raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar bilim olish imkoniyatlariga kengroq yo'l ochmoqda. Internet va raqamli ta'lim platformalari orqali turli xil o'quv resurslari, ilmiy maqolalar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarga kirish imkoniyati yaratilmoqda. Bu esa o'quvchilarga mavzularni yanada chuqurroq tushunishga va mustaqil o'qishga imkon beradi. Shuningdek, bunday resurslar chekka hududlarda joylashgan o'quvchilar uchun ham teng imkoniyatlar yaratadi, chunki ular bir xil sifatdagi bilimga ega bo'lishlari mumkin.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim – raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga olib kelgan yana bir yutug'idir. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili asosida o'quv dasturlari har bir o'quvchining ehtiyojlariga moslashtirilgan. Masalan, ayrim platformalar o'quvchining bilim darajasi, o'zlashtirish tezligi va qiziqishlarini hisobga olib, individual o'quv dasturini yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, bunday yondashuv bilan o'qigan o'quvchilar mavzularni yanada chuqurroq va samarali o'zlashtiradilar.

Raqamli texnologiyalarning yana bir yutuqlaridan biri – masofaviy ta'limni yo'lga qo'yish imkoniyatidir. Pandemiya davrida onlayn ta'lim platformalari va elektron darsliklar o'quvchilarning bilim olish jarayonini uzluksiz davom ettirishda katta rol o'ynadi. Masofaviy ta'lim nafaqat favqulodda holatlarda, balki kundalik ta'lim jarayonida ham samarali qo'llanmoqda, bu esa o'qituvchilar va o'quvchilarga yanada moslashuvchan jadval bilan ishlash imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilar natijalarini doimiy kuzatish va baholash imkoniyati ham mavjud. Statistik dasturlar orqali o'quvchilarning rivojlanish darajasi tahlil qilinadi, ularning qiyinchiliklari aniqlanib, bu muammolarni hal qilish uchun qo'shimcha choralar ko'riladi. Bu o'qituvchilarga o'quvchilar bilan individual ishlash, ularning o'zlashtirish jarayonini optimallashtirish imkonini beradi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy qilish ta'lim sifatini oshirish, o'quv jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqish va ta'lim jarayonini keng ommaga ochiq qilish uchun beqiyos imkoniyatlar yaratmoqda. Shu boisdan, bu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va kengroq qo'llash ta'lim tizimining uzluksiz rivojlanishi va o'quvchilarning yanada samarali bilim olishlari uchun katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqot jarayonida ilmiy va o'quv-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuv, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, dasturlashtirish va raqamlashtirish modellari kabi metodlardan foydalanildi.

Adabiyotlar tahlili. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rganilishi ko'plab adabiyotlar va ilmiy manbalarni qamrab oladi. Quyida ushbu mavzuni o'rganishda yordam beruvchi asosiy adabiyotlar va tadqiqot yo'nalishlari keltiriladi:

Raqamli ta'lim va texnologiyalar asoslari: *Clark, R. E., & Mayer, R. E.* – "E-Learning and the Science of Instruction", *Moore, M. G., & Kearsley, G.* – "Distance Education: A Systems View of Online Learning". **Sun'iy intellekt va shaxsiylashtirilgan ta'lim:** *Holmes, W., & Luckin, R.* – "Artificial Intelligence in Education", *Koedinger, K. R., & Alevin, V.* – "An Interaction Design Model for AI in Education" — Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim texnologiyalari va ularning o'quv jarayoniga ta'siri. **Ta'lim va raqamli platformalar:** *Anderson, T., & Elloumi, F.* – "Theory and Practice of Online Learning". *Siemens, G.* – "Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age" — Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning bilim olish jarayonini tahlil qilish. **Masofaviy va onlayn ta'lim:** *Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S.* – "Teaching and Learning at a Distance: Foundations of Distance Education". *Harasim, L.* – "Learning Theory and Online Technologies"

O'zbek olimlari ham raqamli texnologiyalar va ularning ta'lim tizimiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. Quyida ushbu sohada faoliyat yuritayotgan ayrim o'zbek olimlari va ularning asarlari keltirilgan: Shodmonov G'olib Raqamli ta'lim va uning iqtisodiyot sohasiga ta'siri haqida tadqiqotlar olib

borgan. Xudoyberdiyev Qodirbek va Turdiyev Baxtiyor – O‘zbekiston Milliy universiteti va Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti (TATU)dagi olimlar bo‘lib, ularning ishlari axborot texnologiyalari va ularning ta‘lim jarayonlariga tatbiqi, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish usullari haqida tadqiqotlar olib brogan.

Tadqiqot natijalari va muhokamalar. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta‘lim tizimini yangilash va takomillashtirishga qaratilgan izchil islohotlar olib borilayotgan ekan, bunday islohotlar zahirida rivojlanayotgan ta‘limning oldiga ham muhim vazifalarni yuklash taabiiy albatda.

Mamlakatimizning yangi taraqqiyoti davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash orqali ta‘limni boshqarishni avtomatlashtirish, elektron resurslar va masofaviy ta‘limni yanada rivojlantirish, ta‘lim oluvchilar o‘rtasida IT-sohasidagi kasblarni ommalashtirishga davlatimiz rahbari tomonidan alohida e‘tibor qaratilayotganligi, ta‘lim tizimida ham raqamli texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati qanchalik yuqori ekanligini ko‘rsatib bermoqda. Bugungi globallashtirish jarayoni kechayotgan davrda, kundalik hayotimizni axborotkommunikatsion texnologiyalari, kompyuterlar va Internetsiz tasavvur qilish mushkuldir. Shuning uchun ham bugungi kunda raqamli texnologiyalar asta sekin kundalik hayotimizning barcha sohalariga kirib, ijtimoiy hayotning ajralmas bir qismiga aylanib bormoqda. Aynan, ana shu muhim jihatni hisobga olgan xolda mamlakatimizda 10 dan ortiq texnika va raqamli texnologiyalar yo‘nalishidagi mutaxassislar tayyorlaydigan oliy o‘quv yurtlari faoliyatini yo‘lga qo‘yilganligi ham raqamli texnologiyalarning nafaqat iqtisodiyot, siyosat kabi sohalarda balki, ta‘lim tizimida ham katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolatdir.

Ta‘lim tizimida raqamli texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati bugungi kunda katta ahamiyat kasb etmoqda. Raqamli texnologiyalar ta‘lim jarayonlarini yanada samarali, qulay va sifatli qilishga yordam beradi. Bu texnologiyalar ta‘lim berish va o‘rganish usullarini modernizatsiya qilib, o‘quvchilarning bilim olishini yangi darajaga olib chiqmoqda.

1. O‘quv jarayonida interaktivlikni oshirish

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quv jarayoniga interaktivlik kirib keladi. Masalan, o'quvchilar virtual laboratoriyalarda tajribalar o'tkazishi, simulyatsiyalarda qatnashishi, 3D modellarni o'rganishi mumkin. Bu orqali o'quvchilar mavzularni yanada chuqurroq tushunishga erishadi.

2. Ma'lumotlarga kirishning kengayishi

Internet va raqamli resurslar orqali o'quvchilar dunyo miqyosidagi turli xil ilmiy manbalarga, elektron kitoblarga va o'quv materiallariga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularga o'zlari o'rganayotgan sohada eng so'nggi ma'lumotlarga ega bo'lish, mustaqil ravishda izlanish olib borish imkonini beradi.

3. Ta'limning shaxsiylashtirilishi

Raqamli texnologiyalar o'quvchilar uchun shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini yaratishga yordam beradi. Masalan, sun'iy intellekt asosida ishlovchi ta'lim platformalari har bir o'quvchining bilim darajasi va o'zlashtirish tezligiga moslab, individual o'quv dasturini shakllantiradi. Bu esa o'quvchilarni yuqori samaradorlik bilan o'qitishga zamin yaratadi.

4. Masofaviy ta'lim imkoniyatlari

Raqamli texnologiyalar masofaviy ta'limni tashkil qilishda muhim rol o'ynaydi. Onlayn ta'lim platformalari va video darslar orqali o'quvchilar masofadan turib ham o'quv jarayonlarida qatnasha olishadi. Bu imkoniyat ayniqsa pandemiya davrida ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

5. O'quv jarayonlarini tahlil qilish va takomillashtirish

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonlarini tahlil qilish, o'quvchilar natijalarini kuzatish va rivojlanish jarayonini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ma'lumotlar asosida o'qituvchilar o'z pedagogik faoliyatlarini yanada samarali qilishi, o'quvchilarning qiyinchiliklarini aniqlab, ularga yordam berishi mumkin.

XULOSA. Bugungi kunda ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etish o'quv jarayonlarini yanada samarali, interaktiv va shaxsiylashtirilgan qilishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tadqiqotlar raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim

sifati sezilarli darajada oshishini ko'rsatmoqda. Darslarni masofadan o'tkazish, elektron platformalar va o'quv resurslari orqali bilim olish o'quvchilarga o'z qobiliyatlari va imkoniyatlariga mos tarzda rivojlanish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt va o'quv jarayonlarini avtomatlashtirish texnologiyalari yordamida har bir o'quvchi uchun individual yondashuv shakllantirish mumkin. Bu yondashuv har bir o'quvchining bilim darajasi, tezligi va o'zlashtirish uslublarini hisobga olgan holda ta'lim olishni samarali qilishga imkon beradi. Shu bilan birga, masofaviy ta'lim imkoniyatlari butun dunyo bo'ylab keng tarqalmoqda va ayniqsa pandemiya davrida ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlashda juda katta ahamiyatga ega bo'ldi.

O'zbekiston olimlari ham raqamli ta'lim texnologiyalari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borishmoqda. Ular zamonaviy texnologiyalarning ta'lim tizimiga ta'siri, masofaviy o'qitish samaradorligi va o'quv jarayonlarini boshqarishdagi yangi yondashuvlarni o'rganmoqda. Masalan, Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti, Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti va boshqa ilmiy markazlar raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi ustida ilmiy ishlarni olib boradi. Bu tadqiqotlar natijasida, ta'lim jarayonini raqamlashtirish va samaradorligini oshirish borasida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni va ahamiyati davom etayotgan ilmiy izlanishlar bilan mustahkamlanib borayotgani sababli, ularni keng ko'lamda joriy etish ta'lim tizimini takomillashtirish va o'quvchilarni kelajakda muvaffaqiyatli shaxs sifatida shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bois, o'zbek ta'lim tizimida raqamli transformatsiya uchun kuchli infratuzilmani shakllantirish va barcha o'quv jarayonlarini raqamlashtirish – kelajak ta'lim sifatini oshirish yo'lidagi muhim bosqichdir.

ADABIYOTLAR

1. Abdukadirov, Abdukaxxor Abdvakilevich. Masofali ukitish nazariyasi va amaliyoti. monografiya / A. A. Abdukadirov, A. X. Pardaev; red. M. Sodikova. - T. : Uzbekiston respublikasi fanlar Akademiyasi " FAN " nashriyoti, 2009. - 145 s
2. Rakhimov, O., Ehsev, S., Latipov, S., Rakhimov, J. (2022). Positive and Negative Aspects of Digitalization of Higher Education in Uzbekistan. *AIP Conference Proceedings*, 2432, art. no. 030067. doi: 10.1063/5.0089690

3. Raximov O. D. Requirements and technology for creating e-learning resources //Sovremennoe obrazovane (Uzbekistan). – 2016. – T. 202. – S. 45-50.
4. Parpiev A., Maraximov A., Hamdamov R., Begimkulov U., Bekmuradov M., Tayloqov N. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari O'zME davlat ilmiy nashriyoti. -T.: 2008, 196 b.
5. Raximov O. D. et al. Modern educational technologies //Tashkent," Science and Technology" Publishing House. – 2013.
6. Raximov O. D. i dr. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari //T.:“Fan va texnologiya nashriyoti. – 2013.
7. «Podgotovka i provedenie uchebnykh kursov v zaочно-distansionnoy forme obucheniya» Metodicheskie rekomendatsii prepodavatelayam. Izd-vo SPbGTU, 2000 Pod redaksiyey professora I.A. SIKINA
8. Rakhimov O. D. et al. Unused opportunities: distance education in Uzbekistan //Scientific journal. – 2021. – №. 3. – S. 58.
9. Rakhimov O. D., Chorshanbiev Z. E. Prospects for the application of digital technologies in training the" labor protection" course //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – T. 2. – S. 34-40.
10. «Internet obuchenie: texnologii pedagogicheskogo dizayna» Moiseeva M.V., Polat Ye.S., Buxarkina M.Yu., Nejurina M.I., Moskva, 2004.

